

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВІДНОСИН
В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ**

**Матеріали «круглого столу», присв'яченого пам'яті професора
Чингізхана Нуфатовича Азімова**

23 грудня 2011 р.

Харків
«Юрайт»
2012

УДК 347(447)
ББК 67.9(4УКР)304
А43

Відповідальний за випуск проф. *В.І. Борисова*

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали А 43 «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 23 грудня 2011 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Юрайт, 2012. – 176 с.
ISBN 978-966-2740-06-6

23 грудня 2011 року кафедрами цивільного права №1 і №2 НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» втретє проведено круглий стіл «Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері», присвячений 80-річчю з дня народження професора, доктора юридичних наук, члена-кореспондента АПрН України Чингізхана Нуфатовича Азімова, в якому прийняли участь не тільки викладачі, аспіранти і студенти НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», а й науковці інших юридичних вузів, а також практичні робітники.

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів і здобувачів.

Видання адресоване науковим співробітникам, аспірантам, викладачам юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також працівникам суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам, які вивчають і застосовують цивільне та господарське законодавство.

ISBN 978-966-2740-06-6

ББК 67.9(4УКР)304

© «Юрайт», оформлення, 2012

Враховуючи зазначене, зміст нотаріальної таємниці становлять:

- відомості конфіденційного характеру про особу, яка звернулася до нотаріальної контори, про факт звернення, зміст та вид послуг, що надаються, зміст документів, третіх осіб, згаданих при зверненні до нотаріальної контори тощо;

- відомості, отримані нотаріусом або посадовою особою, які здійснюють нотаріальну діяльність, безпосередньо від заінтересованої особи або з інших джерел при виконанні своїх професійних обов'язків;

- відомості, чітко визначені в законі;

- відомості, що підлягають розголошенню лише в суворо визначених законом випадках, обмеженому колу осіб.

Коструба А. В.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ДО ПИТАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЮРИДИЧНИМ ФАКТОМ І НАСЛІДКОМ, ЯКИЙ ВІН ВИКЛИКАЄ, АБО МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ПРАВОПРИПИНЕННЯ

Дослідження у сфері суб'єктивної сторони правочинів або інших юридично-значущих дій у вітчизняній науковій літературі зводиться до констатації наявності або відсутності волі в певних діях особи. В той же час вчені-правознавці залишають поза увагою такі важливі у тому числі і для юридичної науки питання як мотиви і спонукання для вчинення того чи іншого діяння, мета вчинення діяння або вплив волі на причинно-наслідковий зв'язок між юридичним фактом і наслідком, до якого він призводить. Саме причинно-наслідковий зв'язок є темою нашого розгляду.

Слід зазначити, що наслідком правоприпиняючого юридичного факту є правоприпинення у формі припинення прав, обов'язків, правовідносин або

правосуб'єктності. Правильне розуміння категорії причинності є суттєвим для практики правотворчості і правозастосування у сфері цивільного права, а отже, - і науки цивільного права. Причина може бути пов'язана з наслідком по-різному: 1) шляхом матеріального (фізичного) впливу; 2) шляхом створення матеріальних перешкод для нормальної взаємодії об'єктів матеріального світу як природних, так і створених людьми та створення умов для їх руйнівної взаємодії; 3) шляхом передання інформації; 4) шляхом виключення інформації, яка мала бути надана відповідно до нормативно-правових актів і договорів; 5) шляхом виключення дій (бездіяльності) із ланцюга причинних зв'язків, які є юридично закріпленими [1, с. 378].

Особливістю причинно-наслідкового зв'язку між правоприпиняючим юридичним фактом і наслідком полягає в тому, що, по-суті, фактичні дії змінюють правове становище суб'єктів цивільних правовідносин, або їх правомочності щодо об'єкту відносин. Можна також казати про те, що, як правило, причина є дією чи подією фактичною, а наслідок юридичним. Дія чи подія здатна викласти юридичний наслідок, якщо вона співпала зі своєю правовою моделлю у зв'язку з чим утворила правоприпиняючий юридичний факт, який призводить до юридичного наслідку у вигляді припинення прав, обов'язків чи правовідносин, передбачений нормою права.

Ще однією особливістю причинно-наслідкового зв'язку в цивільному праві є те, що перебуваючи в суто правовому виміру настання наслідку може забезпечуватися фактичними діями. Певним чином механізм настання наслідку закладений в юридичний факт. Без спроможності викликати наслідки юридичний факт перестає бути таким.

Правоприпинення як наслідок правоприпиняючого юридичного факту може мати свої особливості в залежності від багатьох обставин. Так само він може мати різні форми (припинення прав, обов'язків, правовідносин) [2, с. 9].

В силу специфіки юридичного факту, який має як соціальну так і юридичну сторону слід детальніше зупинитися на наслідках і ситуаціях, до яких приводить юридичний факт. Проаналізувавши правоприпиняючі факти у

речовій і зобов'язальній сферах можна дійти висновку, що на сьогоднішній день механізми правоприпинення представлені трьома основними моделями.

Модель 1. В даній моделі припинення права і виникнення обов'язку співпадають у часі з фактичними діями. Зокрема, приклад, який вже наводився нами вище, - знищення дорогоцінної вази. Конструкція цих правовідносин відображена в ч. 1 ст. 1166 ЦК України: «Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим майновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала» [3]. В момент завдання шкоди припиняється право власності на цю річ, оскільки її не існує, і виникає обов'язок відшкодування шкоди. Наслідок у вигляді припинення права настає з моментом знищення речі, а фактично з моментом коли вона торкнулася підлоги чи іншої поверхні і розбилася на шматки.

Простіше кажучи, фактичні причина і наслідок породжують юридичний наслідок. Відповідно, правоприпиняючим юридичним фактом в такому разі будуть фактичні причина і наслідок, які змодельовані в нормі права.

Модель 2. Припинення права відбувається за посередництвом юридичних дій, в той час річ не втрачає своїх властивостей. В такому разі право припиняється за посередництвом угоди, рішення суду, нормативно-правового акту чи інших юридичних фактів, які як правило передують переходу речі. Якщо в першій моделі припинення права відбувається одночасно з фактичним знищенням речі, то в даному випадку право може припинятися, але фактично річ може знаходитися у володінні особи, право якої на цю річ припинено. В такому разі, норма права, в якій закріплена модель поведінки щодо припинення права була використана, а тому юридичний факт відбувся. Проте, для того, щоб дана річ була відчужена від неправомірно володіючого не власника потрібні реальні механізми, як то добровільна видача речі (якщо перехід був опосередкований угодою), або примусова, за посередництвом державних виконавців, якщо сторони угоди передбачили такі механізми. Рух права в

такому разі може відбуватися перед, під час чи після переходу речі у фактичне володіння особи – право набувача, а тому ці два процеси, як правило не синхронізовані.

В той же час, обидві сторони прагнуть скоротити час між переходом прав на річ і самої речі до мінімуму, оскільки не бажають стати заручниками шахраїв. Таким чином в часі річ може переслідувати право, право може переслідувати річ, а так само процес переходу прав і речі може бути синхронізовано.

Модель 3. Перехід прав здійснюється без речі. Фактично, це механізм настання наслідків припинення прав на отримання послуг, припинення переважних прав тощо. За цією моделлю припинення права не супроводжується будь-якими маніпуляціями з речами, бо їх немає. В такому разі, фактичні дії, виражені в належній формі або події, що мають належну за цивільним законодавством форму припиняють право особи чи правовідносини. Наприклад, правовідносини з гарантії припиняються з закінченням строку надання гарантійних послуг. Переважні права орендаря на укладення нового договору оренди припиняються з відмовою особи від продовження договору.

Кожна модель має свої особливості і властивості які формуються за рахунок багатьох складових, як наприклад, право, яке припиняється, спосіб припинення, який обрали сторони тощо. У зв'язку з чим, кожен окремий практичний випадок може лише в загальних рисах вписуватися в наведені нами моделі, але при цьому відрізнятися від них специфічними рисами.

Література:

1. Донська Л. Д. Об'єктивна і суб'єктивна складові у причинному зв'язку в сфері цивільного права / Л. Д. Донська // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – 2005. – С. 375 – 382.
2. Харченко О.С. Підстави припинення права власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.С. Харченко – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2007. – 20 с.
3. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356. (із змінами).